

НУТКИ РИВОЖЛАНМАГАН МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА УЙИН АСОСИДА СУЗ БОЙЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БУЙИЧА КОРРЕКЦИОН – РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ТАЪЛИМНИНГ МАЗМУНИ ВА УСУЛЛАРИ.

С.К.Шоахмедова

Низомий номидаги ТДПУ Махсус педагогика ва инклюзив Таълим факультети Логопедия
Кафедраси уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641874>

Аннотация. Мазкур мақолада мактабгача ёшдаги болаларда нуткнинг шаклланиши, унинг ривожланиши жараёни ва ижтимоий ахамияти таҳлил қилинган. Нутк боланинг когнитив ривожланиши ва ижтимоий муносабатларида муҳим урин тутиши кайд этилган. Болаларда нутк босқичма-босқич шаклланиб, бир ёшдан бошлаб мураккаб тил бирликлари ва грамматик тузилмалар узлаштирилади. Тадқиқотда боланинг тил урганишидаги тақлидчилик хусусияти, оила ва босқич муҳитидаги мулоқотнинг роли ҳамда хис-хаяжонларга бой экспрессив нуткни ривожлантириши ахамияти курсатилган. Боланинг ёши утган сари лугат бойлиги кенгайиши, грамматик тузилмаларни узлаштириши ва сузларнинг маъноларини тугри англаши каби жараёнлар изчил тавсифланган.

Калим сузлар: нутк ривожланиши, мактабгача ёш, болалар нутки, лугат бойлиги, экспрессив нутк, лингводидактика, тақлидчанлик, мулоқот, грамматик тузилмалар, педагогик ёндашув.

Аннотация. В данной статье анализируются формирование речи у детей дошкольного возраста, процесс её развития и социальная значимость. Отмечено, что речь играет важную роль в когнитивном развитии и социальных отношениях ребёнка. Речь у детей формируется постепенно, начиная с одного года, и включает освоение сложных языковых единиц и грамматических структур. В исследовании подчёркивается значение подражания в процессе изучения языка, роль общения в семье и в детском саду, а также развитие эмоционально насыщенной экспрессивной речи. Процессы расширения словарного запаса, освоения грамматических структур и правильного понимания значений слов по мере взросления ребёнка подробно описаны.

Ключевые слова: развитие речи, дошкольный возраст, речь детей, словарный запас, экспрессивная речь, лингводидактика, подражание, общение, грамматические структуры, педагогический подход.

Annotation. This article analyzes the formation of speech in preschool children, the process of its development, and its social significance. It is noted that speech plays an important role in the cognitive development and social interactions of a child. Children's speech develops gradually, starting at the age of one, involving the acquisition of complex linguistic units and grammatical structures. The study highlights the importance of imitation in language learning, the role of communication within the family and kindergarten environments, as well as the development of emotionally rich expressive speech. The processes of vocabulary expansion,

mastery of grammatical structures, and accurate comprehension of word meanings as the child grows older are systematically described.

Keywords: *speech development, preschool age, children's speech, vocabulary, expressive speech, linguodidactics, imitation, communication, grammatical structures, pedagogical approach.*

Эрта болалик даврида болада мулокотга эhtiёж пайдо булади ва у буни энг содда нутк воситалари оркали кондиради. Аввало, нутк ижтимоий ходиса, мулокот воситаси сифатида юзага келади, кейинрок теварак- оламини билиш, уз хатти-харакатларини режалаштириш воситаси сифатида ҳам намоён була бошлайди. Бола физиологик ривожланар экан, борган сари мураккаброк тил бирликларидан фойдаланади: лугат бойлигини кенгайтиради, ибораларни узлаштиради, суз ясалиши, суз узгаришлари ва суз бирикмаси ҳамда синтактик конструкцияларни амалий куллаш малакаларига эга булиб боради .

Мактабгача ёшдаги болаларнинг нуткни эгаллаши ва уларнинг нуткини устириш жараёнлари боланинг укув фаолиятига нуткий тайёрлиги масаласи билан узвий боглик булиб, купчилик тадқиқотчиларнинг фикрича, нутк жараёнининг шаклланиш даражаси муваффақиятли таълим омили, атроф-мухитни англашнинг асосий курсаткичи хисобланади.

Нутк фаолиятини шакллантиришда тил воситалари, шунингдек, ҳам сухбатнинг гапларини аниқ ва тугри идрок этишга имкон берувчи куникмалар оркали фикрларни тулик, аниқ ва тиник ифодалаш малакаларини шакллантириш зарур. Нутк фаолиятининг тугилиш жараёни олимлар томонидан хар доим ҳам бир хил талкин этилмайди. Унинг мухим жихатлари А.А.Леонтьев томонидан куйидаги кетма-кетликда ажратиб курсатилган:

- 1) мотивация - у нуткни ишга солиш механизми хисобланади;
- 2) нуткнинг максади;
- 3) нутк мазмунини шакллантириш-бу боскичда сузловчи нима хакда сузлашини билади, аммо кандай ифода этишни хали билмайди;
- 4) фикрнинг сузга айланиши .

Куринадики, болаларнинг психик ривожланиши уларнинг нутки оркали намоён булади, шу боис лингводидактик жихатларга алохида эътибор каратиш керак булади. Мактабгача ёшдаги болаларда таклидчанлик хусусияти айникса унинг нутки ривожланишига катта ижобий таъсир курсатади. Мактабгача ёшдаги болалар илк ёшданок аввал оила мухитида, кейинчалик богчада элементар огзаки нуткни катталарга таклид килиб узлаштира бошлайдилар. Гудакка айтилган алла, эркалатишлар, овутмачоклар бола нуткининг ривожланишига асос булади. Бола тинглаган хар кандай оханг унинг руhini кутариб, кайфиятини яхшилаиди.

Она тилидаги нуткни эгаллаш ва устириш боланинг мактабгача булган даврда эгаллаган энг мухим жихат хисобланиб, болаларни тарбиялаш ва уларга таълим беришда асос сифатида курилади. Бу даврда мактабгача ёшдаги болалар нуткида лугат бойлигининг сезиларли усиши кузатилади. Бир катор психолог, лингвист олимлар болаларнинг икки ёшдан то беш-олти ёшгача булган даврда гапиришни деярли кийналмай урганиб олишларини таъкидлаб утишган .

Уч ёшдан етти ёшгача болалар гапларнинг тузилишини узлаштирадilar. Турт ёшли болаларда мураккаб гапларнинг биринчи тузилмалари кайд этилади. Мактабгача даврда боланинг лугат бойлиги сифат таркиби жихатдан куйидаги тарзда ривожланади:

1) бир ёшга тулган болаларнинг барчасини хам тили чиккан деб булмаиди, бундай болалар хали гудак хисобланиб, улар овкатланиш эхтиёжи билан билан боглик сузларни чала тарзда талаффуз килиш кузатилади;

2) икки ёшли болалар лугати уз якинлари, уйинчокларининг номлари билан бойиб бориши кузатилади, лекин уларнинг талаффуз килиш даражаси хали тулик булмаиди;

3) уч ёшли болаларнинг айримларининг нутки равонлашади улар атрофларидаги узларига таниш нарсаларни барчасини, санок, ранг номларини лугатларида куллайдилар;

4) турт ёшга кадам куйганида болалар лугати маиший хаётда дуч келадиган харакатлар ва буюмлар номлари, 10-20гача санаш, рангларни, хажм-шаклни фарклаш, озик-овкат махсулотлари, сабзавот, мевалар билан тулдирилади;

5) беш ёшга кадам куйганида кундалик турмушда ишлатиладиган буюмлар, уй жихозлари билан табиий ходисалар номлари, уй хайвонларининг номлари, турли материаллардан фаол фойдаланиш кузатилади;

6) олти ёшда бола нуткида сифат ва хусусиятлар (нордон, оч хаворанг, мустахам, каттик) ифодаланади. Материаллар, уй ва ёввойи хайвонлар хамда уларнинг болалари хакидаги билимлар кенгайтирилади.

етти ёшда суз бирикмаларига антоним ва синонимлар топиш руй беради, сузларнинг куп маънолилиги муайян даражада узлаштирилади, ясама сузлар мураккаб тузилишли сузларни мустикал ташкил этиш, ухшаш ва якин сузларни танлаш жараёни боради .

Ушбу даврларни К.И.Чуковский куйидагича таърифлаган: кичикрок ёшдаги (уч-турт яшар) болаларга тилни "кучли хис этиш" хусусияти хос. Уч ёшдан турт ёшгача болада лингвистик кобилият, айникса, юкори намоён булади . Айрим таджикотларда таъкидланишича, саккиз ёшга етганда боладаги бундай "тилни уткир хис этиш" заифлашади. Туккиз ёшдан кейин миядаги тил механизмларининг эгилувчанлиги камаяди ва янги шароитларга осон мослаша олмайди. Бола мияси тил урганишга мос кобилиятга эга, бироқ ёш катталашган сари бу кобилият камайиб боради.

Болада, шунингдек, экспрессив нуткнинг хам урни катта. Ахборотлар ички мохиятини ташки хис-хаяжон таркиблари билан кучайтирувчи, шахслараро муносабатни яккол ифодаланишини акс этирувчи, овозли, тил воситаларига асосланувчи нутк турига экспрессив нутц дейилади. У тезкорлиги ва вазиятбоплиги билан бошка нутк турларидан ажралиб туради .

Экспрессив нуткни шакллантириш ва ривожлантириш учун нутк ишлаб чиқарадиган барча аъзоларни доимий машк килдириш зарур. Айтиладиган товуш, артикуляторли мимика ва имо-ишоралар орасида мустахам богланишлар мавжуд. Ушбу товуш-мимикавий богланишлар нуткни хосил килишда хам, уни идрок килишда хам мухимдир. Шу боис, экспрессив нуткнинг шаклланиши учун бевосита (юзма-юз) мулокот зарур. Бунда агар мулокот кувончли, хиссиётларга бой охангда руй берса, товуш реакциялари ифодали ва баркарор булади. Экспрессив нуткка ургатиш, худди нуткни идрок этиш каби, уиссий-сенсор-уаракатли туйгулар мажмуи билан бирга шодон, таъсирли холатларда амалга ошгани максадга мувофик. Нутк тил билан боглик ходиса булиб, унинг такомил тилдаги лексик бирликларнинг инсоннинг тезкор хотирасидан

урин олиши ва унинг нутк жараёнида тезкор куллай олиш қобилиятига боғлиқ. Инсоннинг лугат бойлигини оширмасдан туриб унинг нуткий қобилиятини ривожлантириб бўлмайди. Шунингдек, лексик бирликларнинг услубий хосланганлиги ва унинг узига хос маъно товланишларини тажриба ва табиий интуицияга таянган ҳолда ҳис қилиш инсонга суздан уринли фойдаланиш имкониятини оширади. Бу эса сузга эътибор, бадиий мутолаа, турли ижтимоий муносабатлар воситасида ҳосил бўладиган лингво-психологик қуникмалар бўлиб, унга ички ва ташқи омиллар воситасида таъсир қилиш мумкин. Болалар нутқини шакллантириш ва ривожлантириш борасида олиб борилган назарий ва амалий тадқиқотлар нуткий фаолиятнинг яхшиланишига рағбатнинг қучайтиришига сабаб бўлмоқда. Нуткий фаолият нуткий ҳаракатлар билан яхлитлик касб этганда самарали мулоқот жараёни қарор топади. Тадқиқотчиларининг болалар нуткий фаолиятини ривожлантириш борасидаги назарий қарашларида мазкур ёндашув марказий уринни эгаллайди. Уларда вербал ва невербал мулоқот шаклларида уринли ва унумли фойдаланиш нутқнинг таъсирчанлигини ошириши исботланган. Умуман, болалар нутқини ривожлантириш масаласи кенг қамровли ва қўп омилли педагогик муаммо сифатида илмий жамоатчиликнинг эътиборини қўпдан бери жалб қилиб келмоқда. Уларда муаммо турли хил аспектларда тадқиқ қилинган. Айниқса, бу борада рус педагог олимларининг хизмати катта бўлиб, маҳаллий тадқиқотчилар томонидан ҳали амалга оширилиши лозим бўлган тадқиқотлар талайгина. Шубҳасиз, болалар нутқини ривожлантириш масаласини турли ракурслар орқали тадқиқ қилиниши узининг нафакат илмий, балки амалий аҳамиятига ҳам эга. Нутқи тулик ривожланмаган болаларни лугат бойлигини уйин орқали шакллантириш жараёнида ҳаракатли уйинлар орқали ҳам шакллантириб борамиза.

Ҳаракатли ўйинлар - болалар жисмоний фаоллигини оширишининг муҳим воситаларидан бири эканлиги ҳақида урғу берилган. Танланган ҳаракатли ўйинлар болаларни бошқаради ва уларни узоқ вақт давомида иштирок этишга мажбур этади, уларда катта қизиқиш уйғотиб жисмоний фаоллигини оширади ҳамда ҳаракат ва ҳаракат амаллари учун энг яхши восита бўлиб хизмат қилади. Ўйинлар болаларни ўзига жалб қилиб завқлантиради, уларнинг ёш хусусиятларига мос келади, тақлид қилиш, фаоллик ва эркинликка бўлган эҳтиёжини қондиради. Мактаб ёшидаги болалар ва мактабгача ёшдаги болалар бундай ўйин шаклларида алоҳида қизиқиш билдирадилар, уларда атрофдаги реал воқеликни фантастик тарзда идрок этиш элементлари мавжуд бўлиб, спорт ўйинларига изчил ўтишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг —Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Фармони. // Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. – Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б.70-71.
1. Аюпова.М.Ю. Логопедия Т : 2007.
2. Муминова. Л.Р. Нутк камчиликлари бартараф этиш технологиялари Т : 2017
3. Выготский, Л. С. Педагогическая психология Л. С. Выготский. – М. : Педагогика-Пресс, 1999.
4. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии Р. Е. Левина. – М. : Наука, 2008.
5. Nurkeldiyeva D.A, Chicherina Y.E.”Ilk maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish” - Т.: “Yangi asr avlodi” 2007

6. Shoakhmedova, S. (2024). Methods Of Developing The Vocabulary Of Children With Underdeveloped Speech And Testing Methodology. *American Journal of Advanced Scientific Research*, 1(2), 94-95.
7. Shoakhmedova, S. (2024). CHECKING TECHNOLOGY OF VOCABULARY BANK IN PRE-SCHOOL CHILDREN WITH UNDEVELOPED SPEECH. *Science and innovation*, 3(B1), 350-353.
8. Abdullaeva, Y. K. (2023). COMMUNICATION OF A LOGOPETIST WITH A CHILD WITH A DEFECT IN DEVELOPMENT IS A NECESSARY COMPONENT FOR SUCCESSFUL PEDAGOGICAL ACTIVITY.
9. Zairova, N. B. (2024). LOGOPEDIK TEKSHIRUV VA UNING FONETIKA-FONEMATIK BUZILISHLARDA AHAMIYATI. *Inter education & global study*, (8 (1)), 137-143.
10. Zairova, N. (2024). QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE PHONETIC-PHONEMIC ASPECT OF SPEECH IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH SPEECH DISORDERS. *Science and innovation*, 3(B2), 583-588.
11. Zairova, N. B. (2023, February). SPEECH DISORDERS IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE AND WAYS OF THEIR CORRECTION IN SPEECH THERAPY. In *Conference Zone* (pp. 407-413).